

Rodzina jako przestrzeń chroniąca dziecko przed współczesnymi zagrożeniami

Family as a space that protects children from contemporary threats

Monika Lewicka

Dr nauk społ. w zakresie
pedagogiki, Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

ORCID 0000-0001-5685-7861

Cytowanie:

Lewicka, M. (2025). Cyberprze-
strzeń jako nowe środowisko wy-
chowawcze. *Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Kadr Menedżer-
skich*, 15 (2025), art. 161,
s. 15–20.

DOI: 10.5281/zenodo.16991647

Przyjęto: 25.07.2025

Zaakceptowano: 28.08.2025

Opublikowano: 05.09.2025

Abstrakt: Autorka analizuje cyberprzestrzeń jako nowe środowisko edukacyjne, które znacząco wpływa na rozwój dzieci i młodzieży w społeczeństwie cyfrowym. Problem badawczy dotyczy identyfikacji wyzwań stojących przed rodziną w kontekście dynamicznych zmian technologicznych, które przekształcają proces socjalizacji i formowanie tożsamości. Metodologia opiera się na teoretycznej analizie literatury z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii mediów. Wyniki wskazują, że cyberprzestrzeń, obejmująca media cyfrowe takie jak portale społecznościowe i gry online, staje się integralną częścią codziennego życia, oferując możliwości rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego, ale także generując zagrożenia takie jak cyberprzemoc, uzależnienie czy naruszenia prywatności. Rodzina odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu kompetencji cyfrowych dziecka poprzez strategie mediacji rodzicielskiej – restrykcyjne, aktywne i współużytkowanie – a także modelowanie odpowiednich wzorców korzystania z technologii. Wnioski podkreślają potrzebę aktywnego zaangażowania rodziców w cyfrowe życie dzieci, podnoszenia świadomości zagrożeń oraz budowania równowagi między światem online i offline. Promowanie edukacji cyfrowej dla rodzin może wzmocnić ochronę przed ryzykiem cybernetycznym i wspierać harmonijny rozwój młodego pokolenia.

Słowa kluczowe: cyberprzestrzeń, środowisko edukacyjne, kompetencje cyfrowe, rodzina, zagrożenia cybernetyczne

Wstęp

Współczesne dzieci i młodzież funkcjonują w społeczeństwie cyfrowym, w którym technologie informacyjno-komunikacyjne stają się integralnym elementem ich codzienności. Już od najmłodszych lat dzieci uczestniczą w interakcjach w środowisku cyfrowym – zarówno edukacyjnych, rozrywkowych, jak i społecznych. Cyberprzestrzeń jest zatem nie tylko przestrzenią komunikacji, lecz również nowym środowiskiem wychowawczym, które w istotny sposób wpływa na proces socjalizacji i kształtowania tożsamości dziecka. Dynamiczne przemiany w sposób bezpośredni przekładają się na instytucję rodziny. Pojawienie się nowych technologii cyfrowych nie degraduje roli rodziców w procesie wychowania, wręcz przeciwnie, stawia przed nimi nowe wyzwania (Kowalczyk, 2024).

Licencja:

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Trudnością dotyczącą mediów jest ich nieustanna transformacja, która przebiega zdecydowanie szybciej niż we wcześniejszych epokach komunikacyjnych (Łuszczek, 2018). W tym kontekście rola rodziny polega nie tylko na kontrolowaniu czasu ekranowego, ale przede wszystkim na kształtowaniu kompetencji cyfrowych, które umożliwiają dzieciom świadome i odpowiedzialne funkcjonowanie w świecie wirtualnym.

Cyberprzestrzeń jako nowe środowisko wychowawcze

Cyberprzestrzeń stała się nowym środowiskiem funkcjonowania współczesnego człowieka, tworzonym przez najnowsze media cyfrowe i technologie informacyjno-komunikacyjne (Bednarek i Andrzejewska, 2018), do których zalicza się: strony internetowe, pocztę elektroniczną, komunikatory, blogi, fora i grupy dyskusyjne, gry sieciowe, czaty oraz portale społecznościowe (Kędzior, 2019). Przez wiele lat funkcjonowało przekonanie o tak zwanej międzygeneracyjnej cyfrowej antynomii. Pokolenie starsze nazywane było określeniem „cyfrowi emigranci”, a pokolenie młodych „cyfrowymi tubylcami”. Założenie takie podkreślało przewagę młodych w posługiwaniu się nowymi technologiami, jednocześnie zakładając, że to właśnie oni narażeni są na szkodliwe oddziaływanie mediów. Z kolei pokolenie starszych czuło się w wirtualnym świecie obco, często doświadczając cyfrowego wykluczenia (Gorman, 2010, cyt. za: Łuszczek, 2018). Współczesne technologie cyfrowe zmieniły tradycyjny proces wychowania, a tak zwana „międzygeneracyjna przepaść” w znacznym stopniu przestała funkcjonować. Dzieci są aktywnymi uczestnikami cyberprzestrzeni, a internet staje się „drugim środowiskiem życia”, w którym realizują potrzeby rozwojowe: poznawcze, społeczne i emocjonalne (Pyżalski, 2012). Z drugiej strony mamy do czynienia z pierwszym pokoleniem rodziców, dla których nowe technologie stanowią ich codzienność i posługują się nimi na podobnym poziomie co ich dzieci. Technologie cyfrowe wielokrotnie stanowią pomost pozwalający na budowę międzygeneracyjnych mostów (Łuszczek, 2018).

Wychowanie uległo digitalizacji, wiele oddziaływań mających istotne znaczenie dla rozwoju i osobowości człowieka przyjęło cyfrową

postać – cyberśrodowisko nabrało cech inteligentnego i interaktywnego (Biernat, 2022). Rodzina jako podstawowa instytucja wychowawcza pełni w tym kontekście rolę mediatora między dzieckiem a światem wirtualnym, ucząc krytycznej selekcji treści oraz rozwijając umiejętności komunikacyjne i informacyjne. W ten sposób zapewnia spójny przepływ między tradycyjnymi wartościami wychowawczymi a wyzwaniami cyfrowej rzeczywistości.

Cyberprzestrzeń obejmuje aktywność jednostki w pracy, edukacji i czasie wolnym. Często przejmując funkcje wychowawcze za milczącym lub wręcz jawnym przyzwoleniem rodziców, którzy, będąc zmęczeni i często przepracowani, korzystają z pomocy tak zwanego „trzeciego rodzica” (Morbiter, 2014).

Rola rodziny w kształtowaniu kompetencji cyfrowych

Kompetencje cyfrowe definiuje się jako zespół umiejętności technicznych, informacyjnych, komunikacyjnych i etycznych umożliwiających jednostce sprawne funkcjonowanie w świecie mediów cyfrowych (Ng, 2012). Obejmują one zarówno zdolność do obsługi urządzeń, jak i krytyczne myślenie, bezpieczeństwo w sieci czy odpowiedzialne uczestnictwo w kulturze cyfrowej. W ujęciu europejskim ramy te są opisane w modelu DigComp (Europejskie Ramy Kompetencji Cyfrowych), który wyróżnia pięć obszarów: informacje i dane, komunikację, tworzenie treści, bezpieczeństwo oraz rozwiązywanie problemów (Ferrari, 2013).

Współcześnie zaryzykować można twierdzeniem, że środowisko rodzinne w całości zanurzone jest w cyfrowym świecie (Łuszczek, 2018). Wskazuje się, że nowe technologie wielokrotnie wypierają naturalne relacje między rodzicami a dziećmi – i nie jest to wyłącznie winą dzieci. Rodzice, fizycznie obecni, psychicznie kontynuują relacje z osobami spoza najbliższej rodziny, a każdy z jej członków częściej wchodzi w relacje z ekranem niż z drugim człowiekiem. To sprawia, że członkowie rodziny żyją już nie razem, ale obok siebie (Łuszczek, 2015). Konsekwencją tego procesu jest osłabienie więzi rodzinnych oraz destabilizacja życia rodzinnego. Rodzina odgrywa istotną rolę – najsilniej oddziałuje na aktywność dzieci i młodzieży. Związane jest to z kwestią poglądów

i postaw prezentowanych przez rodziców wobec użytkownika internetu (Szeligiewicz-Urban, 2021). Rodzice pełnią funkcję modeli zachowań – ich sposób korzystania z mediów cyfrowych bezpośrednio wpływa na nawyki dzieci. To w pierwszej kolejności oni powinni zadbać o to, aby młodemu człowiekowi nie zabrakło relacji interpersonalnych „twarzą w twarz”, możliwych dzięki spędzaniu wolnego czasu. Rodzice stają się pierwszymi wychowawcami wprowadzającymi zasady korzystania z mediów cyfrowych.

Warto podkreślić wybrane elementy, które w istotny sposób odnoszą się do „przestrzeni chroniącej” dziecko przed cyberzagrożeniami. Należą do nich: wartości preferowane w rodzinie, postawy rodzicielskie, więzi rodzinne, atmosfera wychowawcza i empatia w rodzinie (Kazubowska, 2023). Te czynniki tworzą fundament ochronny, który wzmacnia odporność dziecka na negatywne wpływy cyfrowe.

Innym narzędziem profilaktyki jest kontrola przez rodziców tego, co robią ich dzieci w sieci. Rodzice powinni obserwować zachowanie dziecka oraz pojawiające się zmiany w nastroju związane z korzystaniem z mediów. To rodzic, sprawując kontrolę rodzicielską, powinien wskazywać właściwą drogę użytkownika internetu (Szeligiewicz-Urban, 2021).

Kozak (2014) wskazuje, jak chronić dziecko przed nadmiernym używaniem internetu:

- wprowadzenie rozgraniczeń między obowiązkami a użytkowaniem urządzeń elektronicznych (najpierw obowiązki, następnie urządzenie),
- ustalenie limitów czasowych korzystania z urządzeń elektronicznych,
- zwracanie uwagi na przerwy w czasie korzystania z komputera,
- zapewnienie innych sposobów spędzania czasu wolnego,
- spędzanie z dzieckiem jak najwięcej czasu.

Pomimo tego, że współcześnie dzieci i młodzież w sposób nie sprawiający im najmniejszych trudności eksplorują zasoby sieciowe, często czują się w tym wirtualnym świecie zagubione, osamotnione i dezorientowane (Kowalczyk, 2024). Powinnością rodziców jest wychowanie dzieci w sposób umożliwiający im właściwe korzystanie z narzędzi internetowych. Rodzice nie tylko zapewniają dostęp do

technologii, ale wspólnie z dziećmi współtworzą praktyki cyfrowe – tak zwane Family Digital Literacy Practices (Sefton-Green i in., 2016). Istotna jest nie tylko świadomość rodziców dotycząca istniejących zagrożeń cyfrowych, ale umiejętność prowadzenia z dzieckiem dialogu opartego na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu (Kowalczyk, 2024). Dlatego tak ważne jest wypracowanie strategii mediacji rodzica z dzieckiem. Literatura wyróżnia trzy główne strategie mediacji rodzicielskiej: restrykcyjną (ustalanie ograniczeń i zasad), aktywną (dyskusje, wyjaśnianie) oraz wspólne korzystanie z mediów (co-use). Najbardziej efektywne w kształtowaniu kompetencji cyfrowych są mediacje aktywne i wspólne, które umożliwiają dzieciom rozwój umiejętności krytycznej oceny treści, rozpoznawania dezinformacji i rozumienia zasad etycznych (Livingstone i Helsper, 2008). Stanowią one najbardziej optymalną formę podejścia do cyfrowego świata, alternatywę wobec nieefektywnych postaw wobec dzieci, które doprowadzić mogą do kształtowania nieprawidłowych wzorców zachowań względem nowych technologii (Kowalczyk, 2024).

Ważnym zjawiskiem jest również włączanie dziadków w proces wychowania cyfrowego. Badania nad tak zwanymi „eurodziadkami” pokazują, że dzięki rozwijaniu własnych kompetencji cyfrowych (np. komunikacja przez Skype, WhatsApp) utrzymują więź z wnukami i pełnią funkcję wychowawczą również w środowisku online (Wnęk-Gozdek i Maćkiewicz, 2025).

Wyzwania i zagrożenia

Zdecydowana większość członków rodziny dysponuje kompetencjami użytkownika nowych technologii przynajmniej na podstawowym poziomie. W związku z tym problemy wychowawcze wynikać mogą ze strategii, jakie przyjmują członkowie rodziny (nie tyle z różnicy pokoleniowej) (Łuszczek, 2018). Nowe media niewątpliwie stanowią źródło wiedzy, narzędzie budowania wspólnoty i zdobywania wiedzy (Czupryński, 2016). Jednakże ich nieodpowiednie wykorzystanie może prowadzić do poważnych konsekwencji, co podkreśla potrzebę świadomego podejścia.

Rodzina, kształtując kompetencje cyfrowe, staje wobec licznych zagrożeń. Szczegółowego

podziału cyberzagrożeń dokonał Bębas (2018), który wyróżnił siedem podstawowych kategorii:

1. Kontakty z nieodpowiednimi treściami:
 - cyberpornografia,
 - cyberprostyytucja (w tym także sexting prowadzący do osiągnięcia korzyści materialnych),
 - treści propagujące niezdrowy tryb życia;
2. Niebezpieczne działania: cyberprzemoc, sexting, samobójstwa z inspiracji i pod wpływem sieci (w tym samobójstwa transmitowane na żywo w internecie, samobójstwa pod wpływem upokorzenia czy gnębienia doznanego w sieci, instruktaże dla samobójców, a także internetowe pakti samobójcze);
3. Niebezpieczne kontakty:
 - uwodzenie dzieci online (child grooming),
 - cyberpedofilia;
4. Naruszanie prywatności (cyberstalking);
5. Zagrożenia o charakterze seksualnym (sexting, cyberseks);
6. Zespół uzależnienia od internetu (internet addiction disorder, IAD), w tym od informacji, pozostawania online (fear of missing out, FOMO) oraz od relacji społecznych budowanych i podtrzymywanych w sieci;
7. Cyberprzestępczość i nieuczciwość w sieci:
 - zagrożenia związane z bezpieczeństwem danych przechowywanych w internecie,
 - fałszywe lajki i pliki cookies zawierające szkodliwe oprogramowanie,
 - fałszywe witryny i wyłudzenia danych,
 - ataki hakerskie na serwisy społecznościowe,
 - tabnabbing (fałszywe witryny internetowe podszywające się pod inne serwisy),
 - clickjacking (maskowanie odnośnika w celu skłonienia użytkownika do kliknięcia w link podsunięty przez przestępcę),

– zagrożenia dla systemów mobilnych.

Świadomi i zaangażowani rodzice powinni zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa, prezentować prawidłowe zachowania i normy, aby dzieci nie miały trudności z racjonalnym i bezpiecznym korzystaniem z internetu (Kowalczyk, 2024). Zapewnienie cyberbezpieczeństwa powinno stać się najważniejszym wyzwaniem dla rodziny i pozostałych środowisk opiekuńczo-wychowawczych (Andrzejewska i Bednarek, 2023).

Zakończenie

Świat wirtualny jest atrakcyjny dla młodego pokolenia i zawiera wiele pozytywnych aspektów, które wykorzystane w sposób właściwy przyczyniają się do rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego. Współcześnie w zasadzie niemożliwe jest już funkcjonowanie bez środków masowego przekazu (Wróbel-Delegacz, 2019). Cyberprzestrzeń jako nowe środowisko wychowawcze stawia przed rodziną zadanie nie tylko kontrolowania, ale przede wszystkim świadomego wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych dzieci. Największe znaczenie mają tu: aktywne uczestnictwo rodziców w cyfrowym życiu dziecka, kształtowanie umiejętności krytycznej analizy informacji, a także budowanie równowagi między światem on- i offline. Warto wspierać programy edukacyjne dla rodziców, rozwijające umiejętności mediacji cyfrowej i świadomość zagrożeń. Rodzice powinni być świadomi własnych wzorców korzystania z technologii – są one często naśladowane przez dzieci. Należy dążyć do równowagi między ograniczeniami a autonomią dzieci, zwłaszcza promując aktywne użytkowanie i dyskusję o mediowanych treściach.

Abstract

The article examines cyberspace as a new educational environment that significantly influences the development of children and adolescents in a digital society. The research problem involves identifying challenges faced by the family in the context of dynamic technological changes that transform the socialization process and identity formation. The methodology relies on a theoretical analysis of the literature in pedagogy, psychology, and media sociology. The results indicate that cyberspace, encompassing digital media such as social networking sites and online games, becomes an integral part of daily life, offering opportunities for cognitive, social, and emotional development, but also generating threats such as cyberbullying, addiction, or privacy breaches. The family plays a key role in shaping the child's digital competencies through parental mediation strategies—restrictive, active, and co-use—as well as modeling appropriate patterns of technology use. The conclusions emphasize the need for active parental involvement in children's digital lives, raising awareness of threats, and building a balance between online and offline worlds. Promoting digital education for families can enhance protection against cyber risks and support the harmonious development of the young generation.

Keywords: cyberspace, educational environment, digital competencies, family, cyber threats

Bibliografia

- American Academy of Pediatrics. (2016). Media and young minds. *Pediatrics*, 138(5), Article e20162591. <https://doi.org/10.1542/peds.2016-2591>
- Andrzejewska, A., Bednarek, J. (2023). Osobowe i społeczne aspekty funkcjonowania dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni. Tom 18.
- Bednarek, J., Andrzejewska, A. (2018). Cyberprzestrzeń wyzwaniem dla działalności opiekuńczo-wychowawczej. *Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze*, 571(1), 4–12. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0011.6503>
- Bębas, S. (2018). Zagrożenia dla dzieci i młodzieży w świecie wirtualnym. W: W. Ratajek (Red.), *Edukacja i człowiek w czasach nowych technologii. Szanse, nadzieje i zagrożenia*. Wydawnictwo Humanistyczne Via Ferrata.
- Biernat, T. (2022). Cyberwychowanie – cicha rewolucja w cyberprzestrzeni. O potrzebie cyberpedagogiki. *Paedagogia Christiana*, 49(1), 163–179. <https://doi.org/10.12775/PCh.2022.009>
- Czupryński, W. (2016). Portale społecznościowe jako środowisko wychowawcze. *Studia Warmińskie*, 53, 235–245.
- Ferrari, A. (2013). *DIGCOMP: A framework for developing and understanding digital competence in Europe*. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2788/52966>
- Gorman, L., McLean, D. (2010). *Media i społeczeństwo. Wprowadzenie historyczne*. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Kazubowska, U. (2023). Rodzina jako „przestrzeń chroniąca” dziecko przed cyberprzestrzenią – analiza teoretyczna z elementami praktyki opiekuńczo-wychowawczej. *Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze*, 621(5), 3–17. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0016.3393>
- Kędzior, J. (2019). Nowe media w przestrzeni edukacyjnej dzieci w wieku przedszkolnym – szanse i zagrożenia. *Wychowanie w Rodzinie*, 21(2), 273–299. <https://doi.org/10.34616/wwr.2019.2.273.299>
- Kozak, S. (2014). *Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości. Przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i szkołach*. Difin.
- Kowalczyk, K. (2024). Rodzina jako kluczowa instytucja kształtująca prawidłowe wzorce korzystania z mediów cyfrowych. *Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika*, 47(1), 57–77. https://doi.org/10.12775/AUNC_PED.2024.004
- Livingstone, S., Helsper, E. (2008). Parental mediation of children's internet use. *Journal of Broadcasting Electronic Media*, 52(4), 581–599. <https://doi.org/10.1080/08838150802437396>
- Łuszczek, K. (2015). *Wolność i kontrola w Internecie drugiej fali. Cyfrowe dylematy społeczeństwa obywatelskiego w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej*. [Wydawca nieokreślony].

- Łuszczek, K. (2018). Nowe paradygmaty wychowania w środowisku cyfrowym. *Studia Koszalińsko-Koło-brzeskie*, 25, 303–314.
- Morbitzer, J. (2014). O wychowaniu w świecie nowych mediów – zarys problematyki. *Labor et Educatio*, 2, 119–143.
- Ng, W. (2012). Can we teach digital natives digital literacy? *Computers Education*, 59(3), 1065–1078. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.04.016>
- Pyżalski, J. (2012). *Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży*. Impuls.
- Sefton-Green, J., Marsh, J., Erstad, O., Flewitt, R. (2016). *Establishing a research agenda for the digital literacy practices of young children: A white paper for COST Action IS1410*. COST Action IS1410.
- Szeligiewicz-Urban, D. (2021). Świadomość zagrożeń cyfrowych wśród dzieci i młodzieży w opinii ich rodziców – wyniki badań. *Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika*, 22, 137–152. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.6501>
- Wnęk-Gozdek, J., Maćkiewicz, J. (2025). The importance of digital competence of Polish (Euro)grandparents for maintaining relationships with grandchildren. *Roczniki Pedagogiczne*, 16(1), 65–80.
- Wróbel-Delegacz, W. (2019). Edukacyjno-wychowawcza rola rodziny w kształtowaniu kultury i poczucia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. *Journal of Modern Science*, 43(4), 231–250. <https://doi.org/10.13166/jms/117980>